

Ирода Шамсиева,

Доцент кафедры «История» Ташкентского

Международного университета Кимё

ОТ КУСКУСА ДО ПЛОВА: ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛИНАРНЫХ ПЕРЕКРЕСТКОВ ТУНИСА И УЗБЕКИСТАНА

Аннотация

В статье рассматриваются кулинарные традиции Туниса и Узбекистана, исследуются исторические и культурные контексты, которые повлияли на развитие кухонь этих стран. В частности, основное внимание уделяется блюдам кускус и плов, их сходствам и различиям, а также влияниям, которые способствовали их уникальному вкусу и методам приготовления. Цель статьи – дать всестороннее представление о кулинарном перекрестке, сформировавшем самобытность этих двух народов.

FROM COUSCUS TO PILAF: EXPLORING THE CULINARY CROSSROADS OF TUNISIA AND UZBEKISTAN

Abstract

The article examines the culinary traditions of Tunisia and Uzbekistan, exploring the historical and cultural contexts that influenced the development of the cuisines of these countries. In particular, the focus is on the dishes of couscous and pilaf, their similarities and differences, and the influences that contributed to their unique flavors and preparation methods. The purpose of this article is to provide a comprehensive understanding of the culinary crossroads that shaped the identities of these two peoples.

KUSKUSDAN PALOVGACHA: TUNIS VA O'ZBEKISTON OSHPAZLIGIDAGI UYG'UNLIKLAR

Annotatsiya

Maqolada Tunis va O‘zbekistonning oshpazlik an‘analari tahlil qilinib, ushbu mamlakatlar pazandachiligining rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatgan tarixiy va madaniy sharoit o‘rganilgan. Xususan, kuskus va palov taomlari, ularning o‘xshash va farqli tomonlari, o‘ziga xos ta‘mi va tayyorlash usullariga ta‘sir etgan omillarga e‘tibor qaratiladi. Maqolaning maqsadi bu ikki xalqning o‘ziga xosligini shakllantirgan oshpazligidagi uyg‘unliklar haqida har tomonlama tushuncha berishdir.

Введение

Кулинарные традиции служат окном в самобытность культур, позволяя увидеть их уникальные и общие черты. Несмотря на географическое расстояние, Тунис и Узбекистан предоставляют нам интересную возможность наблюдать, как кулинария развивалась своим путем, сохраняя общие нити. В статье рассматриваются два культовых блюда — кuskus и плов, составляющих основу их кухонь.

Исторический контекст

Истории Туниса и Узбекистана существенно различаются, но оба региона всегда находились на перекрестках культурного обмена благодаря своему расположению на торговых маршрутах. Тунис, с его средиземноморским побережьем, находился под влиянием берберской, арабской, а впоследствии европейской культур. Узбекистан, расположенный на древнем Шелковом пути, испытывал влияние персидской, турецкой и монгольской культур.

Кuskus является ключевым блюдом кухни стран Магриба и признан национальным блюдом в таких странах, как Тунис, Алжир, Марокко, а также Мавритания и Ливия. Он состоит из мелких шариков, сделанных из дроблёных твердых сортов пшеничных зёрен.

Точные временные рамки возникновения кускуса остаются неопределенными. Историк кулинарии Люси Боленс предполагает, что кускус мог появиться несколько тысячелетий назад во времена правления Масиниссы в Нумидии, на территории современного Алжира [1]. В могилах берберских королей Нумидии III века до нашей эры в алжирском городе Тиарет были обнаружены остатки кухонной утвари, похожие на предназначенные для кускуса. [1].

Кулинарный писатель Чарльз Перри утверждает, что кускус появился среди берберов Алжира и Марокко между концом правления династии Зиридов в XI веке и началом эпохи халифата Альмохадов в XIII веке. [2]. Историк Хади Идрис указывает, что наличие кускуса документально подтверждено в период династии Хафсидов, но не зафиксировано во времена династии Зиридов. [2].

Это было практичное блюдо, его легко готовить и хранить, что делало его идеальным для кочевого образа жизни. Берберы, первоначальные жители Северной Африки, начали культивировать зерно и разрабатывать методы его приготовления, которые позволили им создать разнообразные и питательные блюда, в том числе кускус.

Предполагается, что название "кускус" (араб. كسكس) произошло от арабского слова *kaskasa*, означающего «измельчать», или от берберского *seksu*, что переводится как «округлый» [2]. В разных странах кускус имеет разные названия: *kousksi* (кускси) в Тунисе, *taam, kosksi, kesksu* (таам, коскси или кесксу) в Алжире, *seksu* (сексу) в Марокко и *maftoul* (мафтул) в Иордании и Ливане [3].

Плов, с другой стороны, является традиционным блюдом в Узбекистане, возникшим еще в 14 веке. Считается, что на него повлиял Шелковый путь, который объединил различные культуры и кухни со всей Центральной Азии. Плов,

как блюдо, неизменным компонентом которого выступает рис, известен с древнейших времен. Информация о нем, хоть и фрагментарная, встречается в народных преданиях, пословицах и эпосах.

Согласно историческим данным, в X-XI веках на крупных пиршествах часто готовили плов из риса сорта девзира. К XV веку плов уже считался почетным блюдом, его подавали на свадьбах, больших праздниках и поминальных обрядах [5, с. 225].

В народной медицине плов традиционно применялся как средство для восстановления сил после болезней, голодания или тяжелой физической работы, а также в холодное и ненастное время года. Известный врач Абу Али Ибн Сина (Авиценна) также использовал плов в лечебных целях [5, с. 10].

Кулинарные аспекты

Приготовление кускуса.

Приготовление тунисского кускуса — это искусство, которое совершенствовалось на протяжении многих поколений. Техника приготовления тунисского кускуса включает несколько важных этапов, которые отражают традиции и кулинарные нюансы Туниса. Вот основные шаги:

Подготовка семолины: Кускус готовится из семолины мелкого помола (основного ингредиента). Сначала семолину смешивают с небольшим количеством воды и соли, затем растирают руками, чтобы получились мелкие, рассыпчатые зернышки.

Пропаривание: Полученную смесь кускуса помещают в специальную пароварку, называемую "кускусьер". Это устройство состоит из двух частей: нижней, где кипятят бульон или воду, и верхней, которая предназначена для кускуса. Зернышки пропаривают несколько раз, периодически смачивая водой и разрыхляя, чтобы они не слиплись.

Приготовление добавок: Параллельно с приготовлением кускуса готовят мясо (чаще всего баранину или курицу), овощи (морковь, кабачки, чикорий), а также специи и травы, такие как чили, кмин и кориандр, шафран, мускатный орех, корица, имбирь и гвоздика, что отражает арабское влияние на тунискую кухню. Эти ингредиенты готовят в бульоне, который затем используют для смачивания кускуса.

Смешивание компонентов: После того как все компоненты готовы, кускус аккуратно смешивают с мясом, овощами и бульоном, обеспечивая его насыщенный вкус и аромат.

Подача кускуса: Кускус традиционно подают с тушеным мясом, обычно бараниной, а также овощами, такими как картофель, морковь, репа и кабачки, и нутом. Тушеное мясо приправляют луком, чесноком, томатной пастой, хариссой (острой пастой из чили) и специями, такими как тмин, кориандр и порошок чили. В туниской кухне соус для кускуса всегда красного цвета благодаря добавлению помидоров или томатного соуса, что отличает его от алжирского и марокканского вариантов, где часто используется белый соус без помидоров. [9].

Этот процесс не только технически сложен, но и является важной частью культурной традиции, демонстрируя гостеприимство и щедрость туниской кухни.

Туниский кускус обычно отличается остротой за счет добавления хариссы или чили, но в некоторых вариантах специи не добавляются, чтобы получить более мягкий вкус. Жареный зеленый перец иногда используется как гарнир к кускусу. Для подачи кускус выкладывают на большое блюдо и окружают его овощами и мясом из тушеного мяса.

В Тунисе известно более тысячи способов приготовления кускуса. В прибрежных городах, например, Сфаксе, его обычно готовят с рыбой и морепродуктами, а в других регионах чаще с бараниной и сухофруктами. [9].

Приготовление плова

— это неотъемлемая часть кулинарного искусства, связанная с такими областями знаний, как химия, биология и медицина. Хорошо разбираясь в содержании белков, сахаров, жиров, витаминов, минеральных солей и других химических компонентов в используемых продуктах, мастер плова создает блюдо, действуя как химик. Как биолог, он должен знать сорта продуктов, их биологическую структуру и условия выращивания. Во время приготовления плова важно заботиться о чистоте, соблюдать санитарные и гигиенические нормы, оценивать питательную ценность готового блюда, знать, кому и в каких случаях оно может быть полезным или вредным.

Согласно Ибн Сине, плов (палов ош) включает семь ингредиентов: П (пиез) — лук, А (аез) — морковь, Л (лахм) — мясо, О (олио) — жир, В (вет) — соль, О венгерский востоковед, путешественник, полиглот. (об) — вода, Ш (шалы) — рис. [6, с. 6,7].

Армин Вамбери, венгерский востоковед и путешественник, известен своими исследованиями и путешествиями по Средней Азии. В 1861 году он действительно переоделся в дервиша под именем Решид Эфенди, чтобы изучать жизнь и культуру местных народов изнутри, минуя языковые и культурные барьеры, которые могли бы его выдать как европейца.

В его книге «Очерки Средней Азии», опубликованной в 1867 году, Вамбери делится уникальными наблюдениями и подробностями о традициях и быте народов Средней Азии [7]. Среди прочего, он описывает технику приготовления плова, что представляет значительный интерес как с кулинарной, так и с антропологической точки зрения. Плов для местных жителей не просто блюдо, а важная часть культуры, связанная с гостеприимством и семейными традициями: «Всеми любимым, национальным кушаньем всегда есть и был у них палау или аш; оно сродни персидскому пилау и турецкому пилафу, но вкусом далеко превосходит и тот и другой». [7, с. 111].

Описание приготовления плова Вамбери дает возможность увидеть, как на протяжении веков сохранялись и передавались кулинарные традиции, а также какие ингредиенты и методы приготовления были предпочтительны в разных регионах.

Хотя у каждого вида плова есть своя особая технология, всех их объединяет общая методика, включающая холодную и тепловую обработку ингредиентов. Приготовление рассыпчатого плова во многом зависит от правильной промывки риса. Крупу следует промывать в теплой воде не менее трех раз, а в холодной — до пяти-шести раз.

Процесс замачивания риса. Для приготовления некоторых видов плова используется рис, предварительно замоченный. Рекомендуется замачивать рис в горячей подсоленной воде, температура которой составляет около 80-85°. Время замачивания определяется в зависимости от сорта риса.

Нарезка: В узбекской кухне лук всегда нарезают кольцами или полукольцами, держа в руках. Морковь нарезается соломкой. Мясо нарезают крупными кусками по 0,5–1 кг, порционными по 100–150 г или мелкими ломтиками по 10–15 г, как для шашлыка, или размером с первый сустав большого пальца. Сало нарезают на разделочной доске или на весу, делая кусочки размером с миндальный орех или кубиками 1x1x1 см. [5, с. 42].

Приготовление зирвака: Зирвак — это подливка, которая служит основой плова. Готовить зирвак начинают сразу после перекаливания масла, обжаривая лук, мясо и морковь, затем добавляют соль и специи, варят и тушат ингредиенты до полной или полуготовности, в зависимости от варианта плова. [5, с. 44].

Закладка риса: Закладка и варка риса — наиболее ответственный этап в процессе приготовления плова. Промытый или замоченный рис добавляют в зирвак ровным слоем, разравнивают поверхность шумовкой и заливают водой. [5, с. 45].

Доваривание плова на пару: Чтобы плов получился рассыпчатым, рисинки должны быть хорошо набухшими, мягкими и не слипаться. Для этого плов накрывают и доваривают на пару. Определить момент накрытия можно, постукивая шумовкой по поверхности плова. Если слышен шипящий звук, жидкость ещё не испарилась, и накрывать рано. Глухой звук указывает, что пора накрывать плов. В центре казана плов собирают горкой, а затем специальной палочкой или ручкой деревянной ложки проделывают углубления до дна казана для циркуляции пара. Процесс доваривания длится от 15 до 30 минут.

Подача готового плова: Оформление и подача готового блюда на стол демонстрируют уникальные особенности национальной кухни. В узбекской кухне плов обычно сервируют в одном большом блюде, объединяя порции для двух, четырех, шести и более человек. Для подачи используют круглые, крупные (диаметром от 30 до 50 см) плоские блюда с низкими бортиками, выполненные из фарфора, фаянса или глины. Плов выкладывают горкой, а сверху располагают куски мяса, айву, чеснок, фрикадельки, яйца и другие ингредиенты, с которыми он готовился, и посыпают нарезанным зеленым луком. [5, с. 45].

Культурное значение

Кускус ассоциируется с идеей семейного единства и солидарности. Его часто готовят на семейные собрания, такие как свадьбы, религиозные праздники и поминальные обряды. Это блюдо объединяет членов семьи и друзей, символизируя заботу и гостеприимство хозяев.

Кускус занимает центральное место во многих тунисских праздниках и служит не просто едой, а символом гостеприимства и общих общественных ценностей. На свадьбах, религиозных торжествах и семейных собраниях большое блюдо с кускусом часто становится главным элементом стола.

Тунисцы традиционно готовят кускус в рамках благотворительных акций на религиозных церемониях, что подчеркивает важность солидарности и щедрости в тунисской культуре. Традиционно в Тунисе кускус подают в семейном стиле: пареные зерна выкладывают на большое блюдо, окруженное овощами, мясом или рыбой. Гости сами накладывают себе еду, часто используя хлеб, чтобы захватить ароматную смесь [9].

Такой совместный прием пищи укрепляет социальные связи, отражая радушную и гостеприимную природу тунисской культуры. Это еда, которая способствует общению, обмену историями и укреплению чувства принадлежности.

Плов – это больше, чем просто блюдо; это символ узбекского гостеприимства и культурной самобытности. Плов является символом узбекского гостеприимства и существует по сей день. Он в списке ЮНЕСКО и участвует в конкурсах во многих странах мира. Плов готовится по любому поводу, включая большие праздники, уютные семейные ужины и поминальные мероприятия. В Узбекистане существует понятие «утренний плов», что означает, что к торжествам, – например, свадьбе или обрезанию ребенка, готовится специальный плов.

В заключение, исследование кулинарных пересечений Туниса и Узбекистана, воплощенное в разнообразии блюд от кускуса до плова,

раскрывает не только гастрономическое богатство этих регионов, но и их культурное взаимодействие. Несмотря на географическую удаленность, оба народа демонстрируют удивительные параллели в своих кулинарных традициях, обусловленные историческими миграциями, торговыми путями и культурным обменом. Тунис и Узбекистан предлагают уникальные рецепты, которые отражают их идентичность, а также общие черты, такие как использование специй, методы приготовления и символика пищи в повседневной и праздничной жизни.

Использованная литература:

1. Divided Maghreb countries celebrate one common thing: the Couscous. <https://north-africa.com/divided-maghreb-countries-celebrate-one-common-thing-the-couscous/>
2. Perry, Charles (1990). "Couscous and Its Cousins". In Walker, Harlan (ed.). Oxford Symposium on Food & Cookery, 1989: Staplefoods : Proceedings. Oxford Symposium. pp. 176–178. ISBN 978-0-907325-44-4. Retrieved May 19, 2022.
3. Mike Benayoun. Tunisian couscous. <https://www.196flavors.com/tunisia-tunisian-couscous/>
4. Герман Вамбери. История Бухары или Трансоксании с древнейших времён до настоящего. С-П., 1873, 569 с.
5. Карим Махмудов. Узбекский плов. Т.: «Узбекистан», 1989. – 112 с.
6. Карим Махмудов. Пловы на любой вкус. Т.: «Мехнат», 1987. – 104 с.
7. Армин Вамбери. Очерки Средней Азии. М.: » Типография А.И.Мамонтова И К, Большая Дмитровка », 1867.- 364 с.
8. Couscous: Tunisia’s Approach to the Classic. <https://blog.remitly.com/lifestyle-culture/nationaldishes-couscous-fascinating-facts-tunisia/>
9. Кускус — Кухня Туниса. <http://kitchen.727go.com/tunisian-couscous/>

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.12743214>

ISBN : 978-9910-9114-9-1